

С.С. Калюжный

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ РАСТЕНИЯ РУДЕРАЛЬНЫХ И СИНАНТРОПНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ И ПОЛИТИКА СТРАНЫ ПО КОНТРОЛЮ БИОИНВАЗИЙ

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»*

На территории Социалистической Республики Вьетнам выявлено 1124 вида папоротникообразных (включая *Lycopodiopsida*), относящихся к 170 родам и 38 семействам. Многие виды достаточно широко распространены не только в природных стациях, но и в агро- и урбаноценозах. В рудеральных и синантропных местообитаниях нами отмечено 82 вида из 38 родов и 17 семейств, среди которых 20 являются интродуцированными видами, а 62 относятся к аборигенным, которые могут занимать не свойственные им в природе биотопы и ценозы. Наибольшее количество папоротникообразных отмечено в синантропных и нарушенных местообитаниях. Правительство Вьетнама активно разрабатывает законодательную базу по вопросам борьбы с чужеродными видами, однако внутренние стандарты необходимо привести в соответствие с международными.

Ключевые слова: Вьетнам, папоротникообразные, сорные растения, инвазии

Цитирование: Калюжный С.С. Папоротникообразные растения рудеральных и синантропных местообитаний Социалистической Республики Вьетнам и политика страны по контролю биоинвазий // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 1. С. 117–123. DOI: 10.5281/zenodo.10864328

Введение

Территория Социалистической республики Вьетнам (далее – СРВ) находится в одной из 25 «горячих точек» мирового биоразнообразия [6], сохранение которого имеет не только национальное, но и глобальное значение. Изучению флоры СРВ на протяжении последних десятилетий уделяется достаточное внимание, однако видовой состав различных систематических групп выявлен неравномерно. Большинство исследований посвящено семенным растениям, в то время как спортивный компонент флоры СРВ остается недостаточно изученным.

Активное преобразование ландшафтов, способствующее изменению структуры растительных сообществ, создает подходящие местообитания для чужеродных видов. Следует отметить,

что большинство культивируемых растений в СРВ относится к числу местных видов, однако интродуценты также играют большую роль как источники сырья для пищевой и фармацевтической промышленности, широко применяются в садоводстве, ландшафтном дизайне и т.д.

На протяжении последних десятилетий правительство СРВ разрабатывает законодательную базу по вопросам сохранения биоразнообразия и борьбы с чужеродными «агентами» на своей территории. В 2008 г. вступил в силу первый национальный законодательный документ – Закон о биоразнообразии [11], в одном из разделов которого определены задачи по предотвращению, обнаружению и контролю инвазионных чужеродных видов. В 2011 г. Министерство при-

родных ресурсов и окружающей среды СРВ опубликовало первый список чужеродных видов (101 таксон), в который вошли микроорганизмы, беспозвоночные, рыбы, рептилии, птицы и растения [1]. Последующие его редакции (2013 и 2018 гг.) [2, 5] были дополнены критериями определения статусов инвазионных чужеродных видов и оценки рисков от их внедрения [2]. Эти документы были положены в основу разработки мероприятий по контролю распространения чужеродных видов, успех вторжения которых зависит от многих абиотических и биотических факторов, включая биологические особенности видов, их способность к воспроизведению, рассеиванию и диссеминации, конкуренции и т.д. [8, 15].

В Национальных парках Вьетнама в 2012 г. была проведена работа по обнаружению инвазионных «агентов», в том числе нескольких видов растений, но, к сожалению, рекомендации по борьбе с инвазиями этих видов разработаны не были [10]. Отсутствие научно-обоснованных данных и специализированных исследований создает проблемы при разработке истребительных мероприятий, поскольку эффективное уничтожение инвазионных видов возможно только до начала их внедрения и распространения. В соответствии с Конвенцией по сохранению биоразнообразия, все усилия и решения, касающиеся управления инвазиями и инвазионными видами, должны базироваться на «предупредительном подходе», который гласит: «Когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не может быть использовано в качестве причины для отсрочки экономически эффективных мер по предотвращению экологических деградаций» [13]. Многие ученые, занимающиеся биологическими инвазиями [8, 9, 15], сходятся во мнении о необходимости создания базы данных по потенциальным и инвазионным видам, что актуально и для СРВ.

Цель и задачи исследований

Целью работы была оценка распространения/воздействия папоротникообразных растений на синантропные и рудеральные ценозы СРВ. В задачи исследований входило выявление видового состава птеридофлоры СРВ, выделение видов рудеральных и синантропных место-

обитаний и распределение их по критериям воздействия на окружающую среду, анализ законодательной базы СРВ по вопросам борьбы с биоинвазиями.

Объекты и методики исследований

Объектами исследования выступали папоротникообразные растения СРВ, в том числе интродуцированные. Для оценки воздействия чужеродных видов на окружающую среду была использована классификация IUCN [12] и законодательные документы СРВ по чужеродным «агентам» [1, 2, 5, 11]. Методологической основой работы послужили общепринятые направления и подходы, отраженные в работе P. Pyšek, D.M. Richardson [8], а также справочник по инвазивным видам Юго-Восточной Азии A.B.R. Witt [15].

Результаты исследований и их обсуждение

Распространенность инвазионных видов растений определяется их репродуктивными характеристиками, включая семенное и вегетативное размножение [3]. К примеру, среди 403 инвазионных видов растений Китайской Народной Республики (КНР) 389 видов размножаются семенами, 110 видов размножаются вегетативно и 96 видов размножаются обоими способами. Характеристики семян инвазионных видов растений определяют их способность к распространению на большие расстояния [4]. Сто пятьдесят видов инвазионных растений имеют легкие или мелкие семена, которые легко распространяются ветром, водой или другими подобными средами. Определенные методологические трудности возникают при попытке применения степеней воздействия/категорий, предложенных классификацией IUCN [12], поскольку в ней рассматриваются исключительно внедрившиеся чужеродные виды и не учитываются природные. В работе по инвазионным видам растений КНР авторы вводят категорию – аборигенные / местные виды, которые имеют легкие или мелкие семена и легко распространяются ветром (0,5 % от общего числа инвазионных видов).

Особенности ведения сельского хозяйства в СРВ сильно влияют на изменения растительного покрова многих районов. Малонаселенные районы освоены, в основном, под фермерские хозяйства, где или выращивают овощные культуры, такие как рис, кукуруза, маниока, капуста и

местные сорта листовых и корнеплодных овощей – расчищая или сводя растительность, либо же используют значительные свободные территории для пастбищ [7]. Данные о «сорных» видах папоротников в СРВ по-прежнему недостаточны или содержат неполную информацию по географическому распространению, численности популяций конкретных видов по сравнению с исследованиями водных инвазионных видов растений в развитых странах [8].

На территории СРВ выявлено 1124 вида папоротникообразных (включая *Lycopodiopsida*),

относящихся к 170 родам и 38 семействам. Многие виды достаточно широко распространены не только в природных стациях, но и в агро- и урбаноценозах. В рудеральных и синантропных местообитаниях нами отмечено 82 вида из 38 родов и 17 семейств, среди которых 20 являются интродуцированными и 62 – аборигенными, способными занимать не свойственные им в природе биотопы и ценозы (таблица).

Для характеристики папоротникообразных растений рудеральных и синантропных местообитаний СРВ нами выделено восемь групп по

Таблица. Видовой состав и критерии распространения/воздействия папоротникообразных Социалистической Республики Вьетнам

Критерии распространения/ воздействия	Виды
Сады и плантации, сопутствие распространению микозов	<i>Pyrrosia adnascens</i> (Sw.) Ching, <i>P. nummularifolia</i> (Sw.) Ching, <i>P. piloselloides</i> (L.) M.G. Price, <i>Lygodium flexuosum</i> (L.) Sw., <i>L. japonicum</i> (Thunb.) Sw., <i>L. microphyllum</i> (Cav.) R. Br., <i>Platyserium coronarium</i> (D. Koenig ex O.F. Müll.) Desv., <i>Diplazium dilatatum</i> Blume, <i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw.
Снижают качество воды или являются биообрастаниями	<i>Azolla caroliniana</i> Willd., <i>A. cristata</i> Kaulf., <i>A. pinnata</i> R.Br., <i>Salvinia cucullata</i> Roxb. & Wall., <i>S. natans</i> (L.) All., <i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.
Физическое или структурное воздействие на экосистему	<i>Lygodium flexuosum</i> (L.) Sw., <i>L. japonicum</i> (Thunb.) Sw., <i>L. microphyllum</i> (Cav.) R.Br.
Луга/поля	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume, <i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw., <i>Stenochlaena palustris</i> (Burm.) Bedd., <i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm., <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>wightianum</i> (Wall. ex J. Agardh) W.C. Shieh, <i>P. esculentum</i> (G. Forst.) Nakai, <i>P. ostratum</i> (Burm. fil.) Fraser-Jenk., <i>Equisetum arvense</i> L. subsp. <i>diffusum</i> (D. Don) Fraser-Jenk., <i>E. ramosissimum</i> Kunth, <i>Diplopterygium chinense</i> (Rosenst.) De Vol, <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw., <i>D. pedata</i> (Houtt.) Nakaike
Нарушенные местообитания	<i>Selaginella helferi</i> Warb., <i>S. uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring, <i>Lygodium flexuosum</i> (L.) Sw., <i>L. japonicum</i> (Thunb.) Sw., <i>L. microphyllum</i> (Cav.) R. Br., <i>Acrostichum aureum</i> L., <i>Tectaria impressa</i> (Fée) Holttum, <i>Diplazium dilatatum</i> Blume, <i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw., <i>Stenochlaena palustris</i> (Burm.) Bedd., <i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm., <i>Equisetum arvense</i> L. subsp. <i>diffusum</i> (D. Don) Fraser-Jenk., <i>E. ramosissimum</i> Kunth, <i>Diplopterygium chinense</i> (Rosenst.) De Vol, <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw., <i>D. pedata</i> (Houtt.) Nakaike, <i>Amblovenatum terminans</i> (Wall. ex Hook.) J.P. Roux, <i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy, <i>C. hispidula</i> (Decne.) Holttum, <i>C. parasitica</i> (L.) Lév., <i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito, <i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching, <i>Thelypteris confluens</i> (Thunb.) C.V. Morton
Лесные опушки	<i>Pyrrosia lingua</i> Farw., <i>Selliguea enervis</i> (Cav.) Ching, <i>S. triloba</i> (Houttuyn) M.G. Price, <i>Diplazium dilatatum</i> Blume, <i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw., <i>Stenochlaena palustris</i> (Burm.) Bedd., <i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm., <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>wightianum</i> (Wall. ex J. Agardh) W.C. Shieh, <i>P. esculentum</i> (G. Forst.) Nakai, <i>P. rostratum</i> (Burm. fil.) Fraser-Jenk., <i>Arachniodes grossa</i> (Tardieu & C. Chr.) Ching, <i>Dryopteris hasseltii</i> (Bl.) C. Chr., <i>Diplopterygium chinense</i> (Rosenst.) De Vol, <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw., <i>D. pedata</i> (Houtt.) Nakaike

Обочины дорог/канавы, берега каналов	<i>Marsilea crenata</i> C. Presl, <i>M. minuta</i> Schumach., <i>M. quadrifolia</i> Burm., <i>Selaginella helferi</i> Warb., <i>S. uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring, <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl, <i>N. irsutula</i> (Forst.) C. Presl, <i>Pyrrosia lingua</i> Farw., <i>Selliguea enervis</i> (Cav.) Ching, <i>S. riloba</i> (Houttuyn) M.G. Price, <i>Acrostichum aureum</i> L., <i>Adiantum caudatum</i> Forssk., <i>Pteris multifida</i> Poir., <i>P. vittata</i> L., <i>Tectaria impressa</i> (Fée) Holttum, <i>Diplazium dilatatum</i> Blume, <i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw., <i>Stenochlaena palustris</i> (Burm.) Bedd., <i>Arachniodes grossa</i> (Tardieu & C. Chr.) Ching, <i>Bolbitis heteroclita</i> (Pr.) Ching, <i>Dryopteris hasseltii</i> (Bl.) C. Chr., <i>Equisetum arvense</i> L. subsp. <i>diffusum</i> (D. Don) Fraser-Jenk., <i>Equisetum ramosissimum</i> Kunth, <i>Diplopterygium chinense</i> (Rosenst.) De Vol, <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw., <i>D. pedata</i> (Houtt.) Nakaike, <i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J. Sm., <i>Amblovenatum terminans</i> (Wall. ex Hook.) J.P. Roux, <i>Ampelopteris prolifera</i> (Retz.) Copel., <i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy, <i>C. hispidula</i> (Decne.) Holttum, <i>C. apilio</i> (C. Hope) Holttum, <i>C. parasitica</i> (L.) Lév., <i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito, <i>Grypoptrix cuspidata</i> (Blume) S.E. Fawc. & A.R. Sm., <i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching, <i>Pseudocyclosorus falcilobus</i> (Hook.) Ching, <i>P. ylodes</i> (Kunze) Ching, <i>Thelypteris confluens</i> (Thunb.) C.V. Morton
Синантропные	<i>Asplenium australasicum</i> (J. Sm.) Hook., <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl, <i>N. xaltata</i> (L.) Schott, <i>N. biserrata</i> (Sw.) Schott cv. <i>Furcans</i> , <i>N. hirsutula</i> (Forst.) C. Presl cv. <i>Duffii</i> , <i>N. hirsutula</i> (Forst.) C. Presl, <i>Bosmania membranacea</i> (D. Don) Testo, <i>Goniophlebium amoenum</i> (Wall. ex Mett) J. Sm., <i>Microsorium punctatum</i> (L.) Copel., <i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm., <i>P. pseudoaureum</i> (Cav.) Lellinger, <i>Platycterium alcicorne</i> (P. Willemet) Desv., <i>P. bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr., <i>P. coronarium</i> (D. Koenig ex O.F. Müll.) Desv., <i>Acrostichum aureum</i> L., <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., <i>A. audatum</i> Forssk., <i>A. latifolium</i> Lam., <i>A. raddianum</i> C. Presl, <i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn., <i>Pteris cretica</i> L. cv. <i>Wilsonii</i> , <i>P. ensiformis</i> Burm. cv. <i>Victoriae</i> , <i>P. multifida</i> Poir., <i>P. parkeri</i> J.J. Parker, <i>P. tremula</i> R. Br., <i>P. vittata</i> L., <i>Tectaria gemmifera</i> (Fée) Alston, <i>T. impressa</i> (Fée) Holttum, <i>Stenochlaena palustris</i> (Burm.) Bedd., <i>Bolbitis heteroclita</i> (Pr.) Ching, <i>Cyrtomium falcatum</i> (L. fil.) C. Presl, <i>C. fortunei</i> J.Sm., <i>C. acrophyllum</i> (Makino) Tagawa, <i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J. Sm., <i>Amblovenatum terminans</i> (Wall. ex Hook.) J.P. Roux, <i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy, <i>C. ispidula</i> (Decne.) Holttum, <i>C. parasitica</i> (L.), <i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito, <i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching, <i>Thelypteris confluens</i> (Thunb.) C.V. Morton

критериям распространения/воздействия (таблица). Опасными «агентами» для плантаций являются местные виды пиррозий: *Pyrrosia adnascens*, *P. nummularifolia*, *P. piloselloides*, под фитомассой побегов которых развиваются дереворазрушающие грибы, вредящие питомниково-водческой отрасли СРВ. В действительности, в 96 % случаев под стеблями этих эпифитов в массе развиваются мицелии дереворазрушающих грибов. Кроме того, по данным Ch. Tsutsumi с соавторами [14], *Pyrrosia piloselloides* можно отнести к полупаразитам, что также необходимо учитывать при оценке степени его воздействия на ценозы.

Физическое или структурное воздействие на экосистемы оказывает группа видов из семейства Lygodiaceae (*Lygodium flexuosum*, *L. japonicum*, *L. microphyllum*), отмеченная нами на плантациях и в нарушенных местообитаниях. Со-

гласно классификации IUCN [12] для инвазионных видов, виды из этой категории способны передавать болезни, снижать качество воды. По нашему мнению, отчасти такие же критерии можно применять и к сорным местным видам. Априори, природные аборигенные виды не могут угрожать местному биоразнообразию, но способны оказывать структурное воздействие на экосистему. Например, виды рода *Lygodium* Sw. – *L. flexuosum*, *L. japonicum*, *L. microphyllum* могут выступать агрессивными трансформерами окружающей среды из-за своего неограниченного роста и, на наш взгляд, данные виды в будущем можно перенести из прогрессирующих в инвазионные виды.

Целый ряд папоротникообразных растений из природных фитоценозов могут активно расселяться в рудеральные и синантропные местообитания. К таким видам относятся 62 предста-

вителя птеридофлоры СРВ, которые по современной классификации могут быть отнесены к прогрессирующим. В регионах со схожим типом климата представители этой группы могут стать инвазионными и даже трансформерами экосистем, так как за достаточно короткий период способны привести любой тип растительности к деградации, тем более, что такая тенденция уже отмечена в США. К примеру, в штате Флорида *Lygodium japonicum* и *L. microphyllum* являются сильными агрессорами-трансформерами.

Водные экосистемы (водотоки, озера) также подвергаются трансформирующему воздействию разрастания/обрастания папоротникообразных растений. Следует отметить, что виды из данной группы ведут себя как однолетние растения, однако в тропическом типе климата могут быть и многолетне-зелеными видами. К группе видов, ухудшающих качество воды и влияющих на водные экосистемы СРВ, относятся представители семейства Salviniaceae – *Azolla caroliniana*, *A. cristata*, *A. pinnata*, *Salvinia cucullata*, *S. natans*. Наиболее широко распространены на территории СРВ два потенциально опасных вида: *Azolla pinnata* и *Salvinia cucullata*. Первый вид появился достаточно давно и проник в природные водные экосистемы из рисовых чеков, став к настоящему времени частью птеридофлоры Вьетнама. *Salvinia cucullata* проникла в водоемы и водотоки как садовое растение. Оба представителя ведут себя очень агрессивно и производят колоссальное количество фитомассы, которая вредит как качеству воды, так и водным биоценозам, а в других странах эти виды являются инвазионными.

На луговой тип растительности, как и агрофитоценозы, негативное влияние оказывают хамефиты, длиннокорневищные геофиты и лианы из семейства Gleicheniaceae. Как известно, папоротники и хвощи не поедаются крупным рогатым скотом, кроме того, представители таких родов как *Pteridium* Gled. ex Scop., *Diplazium* (Diels) Nakai, *Dicranopteris* Bernh. модифицируют окружающую среду.

Наибольшее число видов папоротникообразных растений было отмечено в синантропных и нарушенных местообитаниях. Процесс интродукции в странах с тропическим и субтропическим климатом часто является малоконтролируемым, а споровые растения благодаря ничтож-

ной массе спор, могут распространяться на достаточно большие расстояния. С одной стороны, они могут занимать различные стадии в урбаноценозах, а с другой – внедряться в соседние растительные сообщества. В больших городах СРВ можно встретить многие культивируемые чужеродные виды, такие как *Asplenium australasicum*, *Nephrolepis biserrata* cv. *Furcans*, *N. hirsutula* cv. *Duffii*, *Phlebodium aureum*, *P. pseudoaureum*, *Platynerium alcicorne*, *P. bifurcatum*, *Adiantum latifolium*, *A. raddianum*, *Pteris cretica* cv. *Wilsonii*, *P. ensiformis* cv. *Victoriae*, *P. parkeri*, *P. tremula*, *Tectaria gemmifera*. В города также проникают и аборигенные виды, в основном это *Bosmania membranacea*, *Goniophlebium amoenum*, *Microsorium punctatum*, *Ceratopteris thalictroides*, *Pteris multifida*, *P. vittata*, *Cyrtomium falcatum*, *C. fortunei*, *C. macrophyllum*, *Odontosoria chinensis*, *Amblovenatum terminans*, *Christella dentata*, *C. hispidula*, *C. parasitica*, *Cyclosorus interruptus*, *Macrothelypteris torresiana* и др.

Выводы

В рудеральных и синантропных местообитаниях СРВ отмечено 82 вида папоротникообразных из 38 родов и 17 семейств. Из них 20 являются интродуцированными, в то время как 62 относятся к аборигенным, которые могут занимать не свойственные им в природе биотопы и ценозы. Наибольшее количество папоротникообразных отмечено в синантропных и нарушенных местообитаниях.

Правительство Вьетнама активно разрабатывает законодательную базу по вопросам борьбы с чужеродными видами, однако внутренние стандарты необходимо привести в соответствие с международными. Важно развивать сотрудничество с международными организациями, усиливать обеспечение научных работ по биоразнообразию и экосистемным услугам.

1. *Circular on identifying IAS in Vietnam 22/2011/TT-BTNMT*, 2011 [Electronic resource]. URL: <http://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26696> (accessed 20.11.2023).
2. *Circular on regulation on determination and promulgation of IAS in Vietnam 35/2018/TT-BTNMT*, 2018 [Electronic resource]. URL: <https://vanbanphapluat.co/thong-tu-35-2018-tt->

- btmnt-tieu-chi-xac-dinh-va-ban-hanh-danh-muc-loai-ngoai-lai-xam-hai (accessed 20.11.2023).
3. *Elton Ch.S.* The ecology of invasions by animals and plants. New York: Springer, 2020. 261 p.
 4. *Hao Q., Ma J.-Sh.* Invasive alien plants in China: An update // *Plant Diversity*. 2023. Vol. 45, N 1. P. 117–121.
 5. *Joint circular on Invasive Alien Species 27/2013/TTLT-BTNMT- BNNPTNT*, 2013 [Electronic resource]. URL: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-lien-tich-27-2013-TTLT-BTNMT-BNNPTNT-xac-dinh-danh-muc-loai-ngoai-lai-xam-hai-209739.aspx> (accessed 20.11.2023).
 6. *Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., da Fonseca G.A.B., Kent J.* Biodiversity hotspots for conservation priorities // *Nature*. 2000. Vol. 403(6772). P. 853–858.
 7. *Pham L.V., Smith C.* Agricultural sustainability in developing countries: an assessment of the relationships between drivers and indicators in Hòa Bình Province, Vietnam // *Agroecology and Sustainable Food Systems*. 2013. Vol. 37. P. 1144–1186.
 8. *Pyšek P., Richardson D.M.* Invasive species, environmental change and management, and health // *Annual review of Environment and Resources*. 2010. Vol. 35, N 1. P. 25–55.
 9. *Rejmanek M.* Invasive plants: approaches and predictions // *Austral Ecology*. 2000. Vol. 25, N 5. P. 497–506.
 10. *Tan D.T., Thu P.Q., Dell B.* Invasive Plant Species in the National Parks of Vietnam // *Forests*. 2012. Vol. 3, Iss. 4. P. 997–1016.
 11. *The Biodiversity Law: 20/2008/QH12*, 2008 [Electronic resource]. URL: http://portal.gmseoc.org/uploads/resources/953/attachment/Vietname_Law_on_Boidiversity_28_Nov_2008_En.pdf (accessed 18.11.2023).
 12. *The Environmental Impact Classification for Alien Taxa*, first ed. // IUCN EICAT categories and criteria. Gland, 2020. 22 p.
 13. *The Rio Declaration on Environment and Development*. United Nations General Assembly. Report of the United Nations Conference on Environment and Development. New York, 1992. Vol. 1. Annex 1. P. 3–480.
 14. *Tsutsumi Ch., Praptosuwiryo T.N., Kato M.* A preliminary study on mild hemiparasitic epiphytic fern *Pyrrosia piloselloides* (Polypodiaceae) // *Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series B: Botany*. 2018. Vol. 44, N 3. P. 121–125.
 15. *Witt A.B.R.* Guide to the naturalized and invasive plants of southeast Asia. Wallingford, 2017. 214 p.

Поступила в редакцию: 01.12.2023

UDC 58.072:561.35(597)

**PTERIDOPHYTES OF RUDERAL AND SYNANTHROPIC HABITATS OF THE SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM AND THE COUNTRY'S POLICY FOR THE CONTROL OF
BIOINVASIONS**

S.S. Kalyuzhny

*Federal State Budgetary Institute of Science
«Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the RAS»*

A total of 1124 species of Pteridophyta (including Lycopodiopsida) from 170 genera and 38 families have been identified in the Socialist Republic of Vietnam. Many species are quite widespread not only in natural habitats, but are also present in arable land and in urban plant communities. In ruderal and synanthropic habitats we noted 82 species from 38 genera and 17 families, among which 20 are introduced species, and 62 are native species that can occupy biotopes and cenoses that are not typical for them in nature. Most fernlike plants were observed in the synanthropic and disturbed habitats. The government of Vietnam is actively developing a legislative framework on the issues for combating alien species, yet those domestic standards need to be brought into line with international ones.

Key words: Vietnam, pteridophytes, weeds, invasion

Citation: Kalyuzhny S.S. Pteridophytes of ruderal and synanthropic habitats of the Socialist Republic of Vietnam and the country's policy for the control of bioinvasions // *Industrial Botany*. 2024. Vol. 24, N. 1. P. 117–123. DOI: 10.5281/zenodo.10864328
